

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT
UNIVERSITETI**

**BARQAROR RIVOJLANISH MARKAZI XORAZM VILOYATI
BO‘LINMASI**

**MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENSIYALAR VA
ISTIQBOLLAR**

**III respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
2025-yil 23-24 may**

**AYMAQLIQ EKONOMIKANIŇ ZAMANAGÓY
MASHQALALARI: TÁJIRIYBE, TENDENCIYALAR HÁM
PERSPEKTIVALAR**

**III respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiallari toplami
2025-jul 23-24-may**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
сборник материалов III республиканской научно-практической
конференции
23-24 мая 2025**

**MODERN PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY:
EXPERIENCE, TRENDS AND PROSPECTS
Collection of materials of the III republican scientific and practical conference
May 23-24, 2025**

Nukus - 2025

“Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” III respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. –T.: TDIU-QDU. 2025. – 570 b.

Ushbu to‘plam FZ-5421033210-sonli “Milliy iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tizimi transformatsiyasining metodologik asoslari” nomli fundamental loyiha doirasida “Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” mavzusida bo‘lib, unda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va mintaqaviy muammolar, hududiy boshqaruvni markazsizlashtirish va hududlarni rivojlantirishning iqtisodiy vositalarini takomillashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va uning mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish bilan o‘zaro bog‘liqligi, hududlarni rivojlantirish va “yashil iqtisodiyot”ni shakllantirishning ekologik muammolari va mintaqaviy rivojlanish bo‘yicha fanlararo tadqiqotlar: sotsiologiya, hududiy brendlar, yangi iqtisodiy geografiya kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallar bayoni keltirilgan.

To‘plamga iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan yetakchi xorijiy va mahalliy oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari, ilmiy xodimlari, doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari hamda iqtidorli talabalari, vazirlik va korxonalarining rahbar xodimlari va mutaxassislarining ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar, keltirilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, bildirilgan fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

Tahrir hay’ati raislari:

prof. A.Qodirov
prof. B.Qalmurotov

Tahrir hay’ati a’zolari:

N.K.Aimbetov – akademik, i.f.d., professor
S.K.Xudoyqulov – i.f.d., professor
B.Ruzmetov – i.f.d., professor
P.P.Deryugin – ijtimoiy fanlar doktori, professor
A.T.Axmediyeva – DSc, professor
B.X.Ma’murov – PhD, dotsent
Z.A.Fazliddinova – tadqiqotchi

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. F.T.Egamberdiyev
i.f.d., prof. N.M.Maxmudov

© “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ITM, 2025-yil

3. Jahongirova, K. N. (2025). TADBIRKORLIKNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSİYALARNING ROLI. AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING, 3(1), 741-746.

4. Shoaxmedova, N. X. (2024). BIZNESNING IJTIMOY MAS'ULIYATI KONSEPSIYASI DOIRASIDA YOSHLAR TADBIRKORLIGI. University Research Base, 899-902.

5. NP, I., & Shukrullayeva, S. (2024). MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. СОБРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ, 1(2), 98-101.

6. Abdug'aparovich, A. O. (2025). HUDUDLARNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA MULKIY SOLIQLAR MA'MURIYATCHILIGINING ROLI. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 5(02), 24-33.

7. Ismatillayevich, K. U. (2024). DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARI TIZIMIDA PROKURATURA ORGANLARINING O'RNI VA AHAMIYATI. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(11), 86-91.

MINTAQALARNI BARQAROR IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASINING AHAMIYATI

Rajabov Alibek Xushnudbekovich

Ma'mun Universiteti, Iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, PhD.

QorDU tadqiqotchisi

Egamov Temur Muzaffarovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

mustaqil izlanuvchisi

O‘zbekiston Respublikasi 2030 – yilgacha rivojlanish strategiyasi mintaqalarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu strategiya 2023-yil 11-sentyabrda Prezident Sh.M. Mirziyoyevning PF-158 sonli farmoni bilan tasdiqlangan bo‘lib, mamlakatni yuqori o‘rta daromadli davlatlar qatoriga kiritish, yalpi ichki mahsulotni (YaIM) ikki baravar oshirish va mintaqalar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishni maqsad qiladi⁹. Strategiya beshta asosiy yo‘nalishni qamrab oladi: har bir shaxsning salohiyatini ro‘yobga chiqarish, barqaror iqtisodiy o‘rish orqali farovonlikni ta‘minlash, tabiiy resurslarni muhofaza qilish, qonun ustuvorligi va xavfsiz davlat siyosati.

Mintaqalar nuqtai nazaridan, strategiya hududlarning o‘ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini hisobga olgan holda rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan. Masalan, Toshkent kabi yirik shaharlarda urbanizatsiya va infratuzilma rivojlanishi ustuvor bo‘lsa, qishloq hududlarida ta‘lim va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish muhimdir¹⁰. Ushbu tadqiqot ishi strategiyaning mintaqalarni barqaror ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyatini tahlil qilish, uning natijalarini baholash va kelajakdagi tadqiqotlar uchun takliflar berishni maqsad qiladi.

Mazkur tadqiqot ishini tayyorlashda internet resurslaridan foydalanildi, jumladan, ilmiy jurnallar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va rasmiy hujjatlar tahlil qilindi. Ma‘lumotlarni tanlashda *Scopus*, *ScienceDirect*, *Springer*, *Emerald*, *ResearchGate* xalqaro ilmiy bazalardagi 2020–2025 yillar oralig‘ida nashr etilgan

⁹ Rivojlanish strategiyasi markazi, Uzbekistan-2030 strategiyasi haqida, https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions&lang=en, 2025

¹⁰ Veckalne, R., & Tamboveeva, T. (2023). Evaluating Urban sustainability in Uzbekistan: a novel formula for empirical analysis. *Sustainability*, 15(9), 7035. <https://doi.org/10.3390/su15097035>

maqolalariga e'tibor qaratildi. Qidiruv jarayonida quyidagi kalit so'zlar ishlatildi: "O'zbekiston-2030 strategiyasi barqaror rivojlanish", "mintaqaviy rivojlanish" va "Markaziy Osiyo barqaror rivojlanish". Ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash uchun faqat tasdiqlangan manbalar, masalan, BMT, Jahon banki va IEA hisobotlari ishlatildi.

O'zbekiston-2030 strategiyasi mintaqalarni barqaror rivojlantirish uchun bir qator muhim yo'nalishlarni belgilaydi. Strategiya 2030 – yilgacha YaIMni ikki baravar oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, qayta tiklanadigan energiya ulushini 40% ga yetkazish va ekologik barqarorlikni ta'minlashni rejalashtiradi¹¹. Mintaqalar nuqtai nazaridan, strategiya hududlar o'rtasidagi iqtisodiy va ijtimoiy tafovutlarni kamaytirishga qaratilgan.

Toshkent shahrida strategiya urbanizatsiya va infratuzilma rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Sustainability jurnalida chop etilgan tadqiqotda Toshkentning barqaror shahar sifatida rivojlanishi uchun yangi empirik formula taklif etilgan bo'lib, u iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarni hisobga oladi¹². Namangan va boshqa viloyatlarda esa strategiya mahalliy resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikka e'tibor qaratmoqda. Central Asian Journalda nashr etilgan maqolada Namangan viloyatida ekologik-iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun mahalliy ishlab chiqarishni ekologizatsiya qilish zarurligi ta'kidlanadi¹³.

Xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga ko'ra, strategiya BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG) bilan uyg'unlashgan. Masalan, O'zbekiston 2018 yilda 16 ta milliy SDGni qabul qilgan bo'lib, ular strategiyaning asosiy yo'nalishlari bilan mos keladi¹⁴. Biroq, moliyaviy resurslarning yetishmasligi (yillik 6 milliard AQSh dollari bo'shlig'i) strategiyani amalga oshirishda muhim to'siq hisoblanadi¹⁵.

O'zbekiston-2030 strategiyasi mintaqalarni barqaror rivojlantirishda muhim imkoniyatlar yaratmoqda, lekin bir qator muammolar mavjud. Birinchi navbatda, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlar strategiyani amalga oshirishda moslashtirilgan yondashuvlarni talab qiladi. Masalan, Toshkentda urbanizatsiya muvaffaqiyatli rivojlanayotgan bo'lsa, qishloq hududlarida ta'lim va iqtisodiy imkoniyatlar cheklanganligi muammo bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, moliyaviy resurslarning yetishmasligi strategiyaning keng ko'lamlı maqsadlariga erishishni qiyinlashtirmoqda. Jahon banki hisobotiga ko'ra, infratuzilma va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun davlat boshqaruvini liberallashtirish va investitsiya muhitini yaxshilash zarur¹⁶ (World Bank, 2022).

Xalqaro hamkorlik strategiyaning muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. BMT va Jahon banki kabi tashkilotlar moliyaviy va texnik yordam ko'rsatib, strategiyani

¹¹ O'zbekiston hukumati, Uzbekistan-2030 strategiyasi, https://gov.uz/en/pages/2030_startegy, 2023.

¹² Veckalne, R., & Tambovceva, T. (2023). Evaluating Urban sustainability in Uzbekistan: a novel formula for empirical analysis. *Sustainability*, 15(9), 7035. <https://doi.org/10.3390/su15097035>

¹³ Odilov, X. (2025). Organizational and Economic Foundations of Ensuring Environmental Safety in the Sustainable Development of the Regional Economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, Vol.6, No.1, <https://doi.org/10.17605/cajtmf.v6i1.845>

¹⁴ SDG, Uzbekistan, <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uzbekistan>, 2020.

¹⁵ UNDP, Integrated National Financing Strategy for the Republic of Uzbekistan, <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/integrated-national-financing-strategy-republic-uzbekistan>, 2023.

¹⁶ World Bank, 2022. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

SDGLar bilan uyg'unlashtirishga yordam bermoqda. Masalan, BMTning Integratsiyalashgan Milliy Moliyalashtirish Ramkasi (INFF) O'zbekiston hukumatiga davlat va xususiy moliyani milliy maqsadlarga yo'naltirishda yordam bermoqda. Shu bilan birga, mahalliy tadqiqotlar strategiyaning mintaqaviy ta'sirini baholashda ko'proq empirik ma'lumotlarga ehtiyoj borligini ta'kidlamokda.

Kelajakdagi tadqiqotlar mintaqalarning o'ziga xos muammolariga moslashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqishga e'tibor qaratishi kerak. Masalan, qishloq hududlarida kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin ¹⁷. Shu bilan birga, shahar hududlarida ekologik barqarorlik va infratuzilma rivojlanishiga qaratilgan loyihalar davom ettirilishi lozim.

O'zbekiston – 2030 strategiyasi mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim yo'nalishlarni belgilaydi. Strategiya iqtisodiy o'sish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ekologik barqarorlikni ta'minlash orqali hududlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Biroq, moliyaviy cheklovlar va mintaqaviy farqlar strategiyani amalga oshirishda to'siqlar yaratmoqda. Xalqaro hamkorlik va mahalliy tadqiqotlar strategiyaning muvaffaqiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda mintaqalarga moslashtirilgan yondashuvlar va empirik tadqiqotlarga e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Odilov, X. (2025). *Organizational and Economic Foundations of Ensuring Environmental Safety in the Sustainable Development of the Regional Economy*. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, Vol.6, No.1, <https://doi.org/10.17605/cajtmf.v6i1.845>
2. Rivojlanish strategiyasi markazi, *Uzbekistan-2030 strategiyasi haqida*, https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions&lang=en, 2025
3. SDG, *Uzbekistan*, <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uzbekistan>, 2020.
4. Shadieva, G.M., Isoqulov, Z. Sh. (2022). *WAYS TO REDUCE POVERTY*. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 957–962. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/4457>
5. UNDP, *Integrated National Financing Strategy for the Republic of Uzbekistan*, <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/integrated-national-financing-strategy-republic-uzbekistan>, 2023.
6. O'zbekiston hukumati, *Uzbekistan-2030 strategiyasi*, https://gov.uz/en/pages/2030_startegy, 2023.
7. Veckalne, R., & Tambovceva, T. (2023). *Evaluating Urban sustainability in Uzbekistan: a novel formula for empirical analysis*. *Sustainability*, 15(9), 7035. <https://doi.org/10.3390/su15097035>
8. World Bank, 2022. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

¹⁷ Shadieva, G.M., Isoqulov, Z. Sh. (2022). *WAYS TO REDUCE POVERTY*. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 957–962. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/4457>

MUNDARIJA

1-SHO‘BA

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI VA MINTAQAVIY MUAMMOLAR

1.	Qodirov Abdurashid Madjitivich	O‘zbekiston Respublikasi xizmat ko‘rsatish sohasi tarmog‘ini rivojlantirish	4
2.	Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	“O‘zbekiston–2030” strategiyasida soliqqa oid mintaqaviy muammolar, sabablar va yechimlar	7
3.	Рузметов Бахтияр, Бахтияров Шерзод	Барқарор ривожланиш шароитида минтақада стратегик мақсадларини амалга ошириш омиллари	10
4.	Маъмуров Бахтиёр Холматжанович	Худуднинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиш стратегияси	13
5.	Egamov T.M.	“O‘zbekiston-2030” strategiyasining mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga ta’siri	16
6.	Ibrohimov Behzodbek Bahromjon o‘g‘li	O‘zbekiston-2030 strategiyasi doirasida sanoat ishlab chiqarishini rag‘batlantirish: ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli	18
7.	Rajabov Alibek Xushnodbekovich, Egamov Temur Muzaffarovich	Mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ahamiyati	21
8.	Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o‘g‘li	Tashqi savdoga oid faoliyat bojxona reytingi natijalarini e’lon qilish masalalari	24
9.	Usmanov Anvar Saidmaxmudovich, Bobur Normatov Muydinjonovich	Agrosanoat integratsiyasi bo‘yicha jahon tajribasini o‘rganish va tadbiiq qilish yo‘llari	27
10.	Raximov Baxromjon Ibroximovich; Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o‘g‘li	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdagi muammolar	29
11.	Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirishda qishloq xo‘jaligi salohiyatidan samarali foydalanish yo‘nalishlari	32
12.	Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	Universitet modellarining ta’lim mazmuniga ta’siri	35
13.	Надирханов Убайдулла Сабирович	Управление формами привлечения прямых иностранных инвестиций в современных условиях	37
14.	Xakimzoda Maftuna Yusuf qizi, Abdurahimova Ziyoda Baxtiyor qizi	Sug‘urta xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va hududiy tafovutlar: O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan rivojlanish strategiyasi doirasida	41
15.	Alimxanova Dilnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonning global innovatsiya indeksidagi (GII) o‘rnini o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda prognozlash: uslubiy yondashuv va zamonaviy tahlil vositalarini ishlab chiqish	43
16.	Aliqulova Marxabo Samarovna	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi bandligi va farovonligini oshirishdagi roli	47
17.	Egamberdiyeva Dildora Abduraim qizi	Islom banklarida risk boshqarsh amaliyotining xorij tajribasi	49
18.	Baymanova Mavlyuda Djurayevna	Mamlakat mintaqalari o‘rtasidagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish hamda hududlarni kompleks jihatdan rivojlantirishda mintaqaviy iqtisodiy siyosatning ahamiyati	53

19.	Berdimuratov Quanishbay Genjebaevich	Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yoʻnalishlari va ularning samaradorlik mezonlari	56
-----	---	--	----

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENTSIYALAR VA ISTIQBOLLAR

mavzusidagi
III respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-yil 23-24-may

Kompyuterda sahifalovchi:

B.X.Ma'murov

I.Sh.Nazmetdinova

F.B.Xayitova

Z.A.Fazliddinova

Bosishga ruxsat etildi 20.05.2025-y. Qog‘oz bichimi 60x80 1/16. Shartli bosma tabog‘i 35,6 b.t. Adadi 100 nusxa. Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek, Ahmad Yugnakiy massivi, 22a “WOODYPRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
